

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologingvistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologingvistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

**O'QUVCHILARNING KASBIY MA'NAVIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHNING
PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI**

<https://zenodo.org/records/17841529>

Mutallibjonov Ma'rufjon

Qori Niyoziy nomli Tarbiya pedagogikasi milliy instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada o'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning psixologik va pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Kasbiy ma'naviyat tushunchasining mohiyati, uni rivojlantirish bosqichlari, shuningdek o'qituvchining ushbu jarayondagi o'rni va zamonaviy yondashuvlar ilmiy manbalar asosida yoritilgan. Shuningdek, o'zbek ta'lim tizimida bu jarayonni takomillashtirish yo'llari ham tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *kasbiy ma'naviyat, dunyoqarash, psixologik omillar, pedagogik tamoyillar, o'quvchi shaxsi, motivatsiya, tarbiya, ta'lim jarayoni.*

Аннотация. *В данной статье анализируются психологические и педагогические основы формирования профессионально-нравственного мировоззрения учащихся. Раскрывается сущность понятия «профессиональная духовность», этапы её развития, а также роль учителя и современные подходы к данному процессу на основе научных источников. Кроме того, рассматриваются пути совершенствования этого процесса в системе образования Узбекистана.*

Ключевые слова: *профессиональная духовность, мировоззрение, психологические факторы, педагогические принципы, личность ученика, мотивация, воспитание, образовательный процесс.*

Abstract. *This article discusses the psychological and pedagogical foundations of forming students' professional moral worldview. The essence of the concept of "professional spirituality," its stages of development, as well as the teacher's role and modern approaches to this process are discussed based on scientific sources. The article also examines ways to improve this process within the education system of Uzbekistan.*

Keywords: *professional spirituality, worldview, psychological factors, pedagogical principles, student personality, motivation, education, teaching process.*

Hozirgi globallashuv davrida ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri — yosh avlodni nafaqat bilimli, balki kasbiy ma'naviy jihatdan yetuk, ijtimoiy mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalashdir. Ta'limning bosh maqsadi — har tomonlama barkamol, ma'naviy yetuk, mustaqil fikrleydigan shaxsni shakllantirishdan iborat. Shu nuqtai nazardan, o'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish pedagogik jarayonning eng muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi. Chunki kasbiy ma'naviy dunyoqarash shaxsning o'z kasbiga bo'lgan e'tiqodi, halolligi, burchni his qilishi, mehnatga munosabatini belgilovchi asosiy omildir. Bugungi kunda O'zbekiston ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — yosh avlodning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishdir. Bu jarayon nafaqat bilim va ko'nikmalarni egallash, balki o'quvchilarda kasbga bo'lgan hurmat, mas'uliyat va fidoyilikni rivojlantirish bilan chambarchas bog'liqdir.

Prezident Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Yoshlarimizning qalbi va ongida vatanparvarlik, halollik, mehnatsevarlik, kasbga sadoqat kabi fazilatlarni shakllantirmasdan turib, jamiyatimiz taraqqiyotini ta'minlab bo'lmaydi." Demak, kasbiy ma'naviy dunyoqarashni shakllantirish pedagogik jarayonning ajralmas qismi sifatida o'quvchilarni kelajakda o'z kasbiga mehr bilan yondashuvchi, insoniy qadriyatlarga sodiq shaxs sifatida tarbiyalashni taqozo etadi.

Kasbiy ma'naviy dunyoqarash - bu shaxsning tanlagan kasbiga, mehnat jarayoniga va ijtimoiy vazifalariga nisbatan ongli, axloqiy va qadriyatlarga asoslangan munosabatidir. U

shaxsning ichki e'tiqodi, vijdoni, kasbiy burchni his qilishi, halolligi va mas'uliyat hissi bilan chambarchas bog'liq. Pedagogik nuqtai nazardan, bu jarayon o'quvchining kasbiy faoliyatning ijtimoiy ahamiyatini anglash, kasbni inson manfaatlariga xizmat qildirishga yo'naltirish orqali kechadi. O'zbekistonlik pedagog D.Sh.Turdiyeva ta'kidlaganidek "bo'lajak pedagogning kasbiy ma'naviyati — bu uning kasbiy faoliyatida axloqiy qadriyatlarga sodiqligi va o'zini jamiyat oldidagi mas'ul shaxs sifatida anglash jarayonidir." [1].

Kasbiy ma'naviy dunyoqarash — bu shaxsning kasbga, mehnatga, axloqiy qadriyatlarga va ijtimoiy mas'uliyatga nisbatan barqaror munosabatini ifodalovchi integrativ sifatdir. Olimlar fikriga ko'ra: D. Sh. Turdiyeva o'z tadqiqotida kasbiy ma'naviyatni "pedagogik faoliyatda axloqiy qadriyatlar asosida shaxsning kasbga bo'lgan mas'uliyatini anglash jarayoni" sifatida ta'riflaydi [2]. B. N. Komilova esa kasbiy ma'naviy dunyoqarashni "ma'naviy-axloqiy qadriyatlar tizimi bilan uyg'un kasbiy tafakkur" deb belgilaydi. Ushbu yondashuvlar kasbiy ma'naviyatning shaxsning ichki dunyosini boyituvchi va uni mehnat faoliyatida yetuk inson sifatida namoyon etuvchi omil ekanini ko'rsatadi.

Mutafakkirlarimizdan Abu Nasr Forobiy fikricha, "inson kamoloti aql, ma'rifat va axloqiy poklik bilan belgilanadi". Bu g'oya shuni anglatadiki, o'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashi faqat texnik bilim bilan emas, balki axloqiy va ma'naviy kamolot bilan uyg'unlashgandagina mukammal bo'ladi. Mening fikrimcha, Har bir kasb egasi avvalo "fozil inson" sifatida tarbiyalanmog'i lozim.

Abu ali Ibn Sino esa bu borada shunday yozadi: "Ilm egasi nafaqat bilimi, balki odobi bilan ham boshqalarga ibrat bo'lishi kerak." Bu fikr kasbiy ma'naviyatning asosiy tamoyillaridan biri - kasbda axloqiy namuna bo'lish zarurligini ko'rsatadi. Mening fikrimcha, o'quvchilarni kelajak kasbida halollik, sabr va fidoyilik ruhida tarbiyalash zarur [3].

Alisher Navoiy "Mahbub ul-qulub" da yozadi: "Ilm kasb etgan kishi, agar axloqdan bebahra bo'lsa, u ilm emas, balo keltirar." Bu o'git bugungi ta'lim uchun juda dolzarb - kasbiy bilim axloq bilan uyg'unlashmasa, u jamiyatga foyda emas, zarar yetkazishi mumkin. Mening fikrimcha, o'qituvchi har bir o'quvchiga bilim bilan birga ma'naviy mas'uliyatni ham singdirishi lozim.

Mehnatga munosabat axloq kategoriyasiga kiradi. Mehnatga munosabatdan kishining baxtli bo'lishi kelib chiqadi. Demak, bu tushunchalarni sidiq'ga, birin-ketin qo'yganda: baxt-axloq degani, axloq-mehnat degani bo'ladi. Axloq mukammalligi baxtga erishuvning stimolidir. Mening fikrimcha, Insonning mehnatga munosabati - uning axloqiy darajasini belgilaydi.

Axloqi yuksak inson mehnatsevar bo'ladi, mehnatsevarlik esa baxtga eltuvchi asosdir. Ya'ni, mehnat → axloq → baxt zanjiri inson kamoloti va baxtining manbai hisoblanadi. Muvaffaqiyatli insonlarning siri – ular boshqalardan ko'ra ko'proq mehnat qiladilar. Qat'iy irodaning asosi uchta: sabrli bo'lish, ilm olish va mehnat qilish. deydilar muvaffaqiyatli odamlar. Ya'ni, inson sabrli bo'lib, bilim olib va ko'p halol mehnat qilsa, albatta muvaffaqiyatli bo'ladi. Muvaffaqiyatli insonlarning hayotidagi eng muhim omil — ularning tinimsiz mehnati va qat'iy iroda kuchidir. Ular boshqalardan farqli ravishda harakatni to'xtatmaydilar, doimo o'z ustida ishlaydilar va sabr bilan maqsad sari intiladilar. Qat'iy irodaning asosi uch narsa — sabr, ilm va mehnat. Sabr insonni sinovlardan o'tishga o'rgatadi, ilm esa to'g'ri yo'lni ko'rsatadi, mehnat esa orzularni amalga oshiradi. Shu bois, sabrli, bilimli va mehnatsevar inson hayotda muvaffaqiyatga erishadi, o'z baxtini o'zi yaratadi.

2. Psixologik xususiyatlar. Kasbiy ma'naviy dunyoqarashni shakllantirish shaxs psixologiyasiga tayangan holda amalga oshiriladi. Psixologik omillar quyidagicha namoyon bo'ladi:

a. Motivatsion omillar - o'quvchining kasbga bo'lgan ichki qiziqishi, ijobiy hissiy munosabatini uyg'otish.

b. Kognitiv omillar - o'quvchilarning kasbga oid bilimlari, axloqiy me'yorlar haqidagi tushunchalari kengayadi.

c. Affektiv omillar - his-tuyg'u va e'tiqod uyg'unligi asosida o'quvchi kasbga nisbatan emotsional bog'lanish hosil qiladi.

d. Irodaviy omillar - o'quvchining o'zini boshqarish, intizomlilik, qat'iyatlilik, mas'uliyatlilik kabi fazilatlari mustahkamlanadi.

3. Pedagogik xususiyatlar. Kasbiy ma'naviy dunyoqarashni shakllantirishda pedagogik jarayonning o'ziga xos qonuniyatlari va tamoyillari mavjud: shaxsga yo'naltirilganlik, integratsion yondashuv, amaliy yo'nalganlik, namuna orqali ta'sir va refleksiya. Bu tamoyillar ta'lim jarayonini shunchaki bilim berishdan emas, balki shaxsning ma'naviy shakllanishiga yo'naltirilgan faol tizimga aylantiradi.

4. Kasbiy ma'naviy dunyoqarashni shakllantirish bosqichlari. Kasbiy ma'naviy dunyoqarashni shakllantirish quyidagi bosqichlarda kechadi: bilim bosqichi, anglash bosqichi, amaliy bosqich va barqarorlashuv bosqichi. Bu bosqichlar o'quvchining kasbiy o'sishida uzviy bog'liq bo'lib, natijada ma'naviy mas'uliyatli, vijdonli, burchni his qiluvchi shaxs shakllanadi.

5. O'zbekiston ta'lim tizimidagi yondashuvlar. O'zbekiston ta'lim tizimida kasbiy ma'naviy tarbiyani kuchaytirish borasida keng ko'lamlı islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, Har dushanba kunlari barcha ta'lim tizimida "Kelajak soatlari" darslari orqali axloqiy qadriyatlarni singdirish, "Ustoz-shogird" an'anasini tiklash, o'quvchilar uchun psixologik treninglar va amaliy mashg'ulotlar tashkil etish, shuningdek, "shaxsga yo'naltirilgan ta'lim" konsepsiyasini joriy etish orqali bu yo'nalish rivojlantirilmoqda [4].

1. Jadval 1. Kasbiy ma'naviy dunyoqarashning tarkibiy qismlari va ularning mazmuni

Tarkibiy qism	Mazmuni	Shakllantirish vositalari
Axloqiy qadriyatlar	O'quvchilarda halollik, adolat, javobgarlik, insonparvarlik kabi fazilatlarni singdirish	Axloqiy suhbatlar, rolli o'yinlar, axloqiy vaziyatlar tahlili
Kasbiy motivatsiya	Kasb tanlashda ongli qaror qabul qilish, kasbga ijobiy munosabatni shakllantirish	Kasbga yo'naltiruvchi mashg'ulotlar, amaliy uchrashuvlar
Ma'naviy ong	Kasbiy faoliyatning jamiyatga foydasi, mas'uliyati haqida tushunchaga ega bo'lish	Tarixiy shaxslar faoliyatini o'rganish, mustaqil tahlil ishlari
Ijtimoiy faollik	Jamoa bilan ishlash, ijtimoiy mas'uliyatni his qilish	Loyihaviy ishlarda ishtirok, ijtimoiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash

2. Jadval 2. Kasbiy ma'naviy dunyoqarashni shakllantirish bosqichlari

Bosqich	Maqsad	Pedagogik faoliyat shakllari
Tayyorlov bosqichi	O'quvchilarda ma'naviy qadriyatlarga nisbatan qiziqish uyg'otish	Psixologik diagnostika, suhbat, motivatsion mashg'ulot
Faoliyat bosqichi	Kasbiy qadriyatlarni amaliy faoliyat orqali anglash	Amaliy topshiriqlar, ijodiy loyiha, ijtimoiy foydali mehnat

Mustahkamlash bosqichi	O'quvchilarning kasbiy-ma'naviy pozitsiyasini shakllantirish	Tahlil, refleksiya, o'z faoliyatini baholash, mustaqil tadqiqot
-------------------------------	--	---

O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish — bu shunchaki tarbiyaviy vazifa emas, balki butun pedagogik tizimning maqsadli yo'nalishidir. Ushbu jarayon shaxsning kasbiy o'zini anglashini chuqurlashtiradi, mehnatga vijdonan munosabatni qaror toptiradi va o'quvchini halol, mas'uliyatli, ma'naviy barkamol inson sifatida tarbiyalaydi. Shuning uchun pedagog o'z faoliyatida nafaqat bilim beruvchi, balki ma'naviy yo'l ko'rsatuvchi sifatida harakat qilishi lozim. Zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri — bu o'quvchilarda kasbiy ma'naviy dunyoqarashni shakllantirishdir. Chunki ma'naviyat — insonning ichki olami, uning vijdoni, e'tiqodi va kasbga bo'lgan munosabatining eng yuksak ko'rinishidir. Har qanday kasb egasi faqat o'z sohasida bilimli bo'lishi bilan emas, balki axloqiy va ma'naviy jihatdan yetuk bo'lishi bilan ham jamiyatda qadrlanadi. Shu bois, ta'lim jarayonida o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish masalasi o'qituvchining metodik, psixologik va pedagogik yondashuvlariga bevosita bog'liqdir [5].

Pedagogik nuqtai nazardan qaraganda, kasbiy ma'naviy dunyoqarashning shakllanishi o'quvchilarning ijtimoiy tajriba orttirish jarayonida, ularning bilim olish, mehnat qilish, muloqotga kirishish va ijtimoiy qadriyatlarni o'zlashtirish jarayonida yuzaga chiqadi. Forobiy, Ibn Sino, Navoiy, Avloniy kabi allomalar asarlarida insonning axloqiy yetukligi, halollik, poklik, mehnatsevarlik, ilmga intilish va vijdonlilik kabi fazilatlar kasbiy shakllanishning tayanch omillari sifatida ko'rsatilgan. Ularning fikricha, bilim faqat ma'naviy tozalik bilan uyg'unlashgandagina insonni haqiqiy kamolotga olib boradi.

Bugungi kunda kasbiy ma'naviyatni shakllantirish jarayonida milliy qadriyatlar bilan bir qatorda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar ham muhim o'rin tutadi. Har bir o'quvchida kasbiy e'tiqod, maqsadga yo'naltirilganlik, mas'uliyat, halollik va fidoyilikni tarbiyalash o'qituvchining kasbiy kompetensiyasiga bevosita bog'liqdir.

O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashi faqat nazariy bilimlar bilan emas, balki amaliy tajribalar, ijtimoiy loyihalar, kasbga oid treninglar, jamoaviy faoliyatlar orqali mustahkamlanadi. Bu jarayonda o'quvchining shaxsiy qiziqishi, ichki motivatsiyasi va hayotiy pozitsiyasi muhim o'rin egallaydi.

Shuningdek, Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, bugungi ta'limning bosh maqsadi — yoshlarni o'z kasbini sevuvchi, Vatanga sadoqatli, ma'naviy jihatdan yetuk insonlar qilib tarbiyalashdir. Bu fikr shuni anglatadiki, kasbiy ma'naviy dunyoqarash — bu nafaqat shaxsning kasbiy yo'nalishdagi tayyorgarligi, balki uning ijtimoiy mas'uliyati va fuqarolik pozitsiyasining ham muhim tarkibiy qismidir.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish — bu uzluksiz, tizimli va kompleks jarayondir. U o'quvchining intellektual, axloqiy, psixologik va ruhiy rivojlanishini bir butun holatda yondashishni talab qiladi. Bu yo'lda pedagoglarning mahorati, ta'lim muassasalarining tarbiyaviy muhiti hamda jamiyatning ma'naviy qadriyatlarga bo'lgan e'tibori hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shunday ekan, yosh avlodda kasbiy ma'naviyatni shakllantirish — millatning intellektual va ma'naviy qudratini mustahkamlovchi eng muhim omillardandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Turdiyeva D.Sh. Bo'lajak pedagoglarda kasbiy ma'naviyatni rivojlantirish texnologiyalari. Toshkent: TDPU. 2021. 97-b.
2. Komilova B. N. Pedagogik ma'naviyatning nazariy asoslari. Toshkent: TDPU. 2020. 81-b.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat. 2008. 77-b.
4. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. Nodir va dono fikrlar. -T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi". 2004. - 160 b.
5. Kenjayev D., Ismatova N. va b. Tarbiya. 11-sinf uchun darslik.– Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 128 b.

UO'K: 373.091.3:373.015.31:78

MUSIQA TA'LIMIDA O'QUVCHILARNING KREATIV VA IJTIMOYIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/17841540>

Ergashev Murodbek Ikromovich,
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada musiqiy ta'lim vositasida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishda mashg'ulotlarning roli, musiqa ta'limida dars metodlarini belgilashning o'ziga xos xususiyatlari, o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish bosqichlari xususida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *musiqiy ta'lim, kompetensiya, metodika, maktab, musiqa madaniyati, kuy, qo'shiq, tafakkur, san'at, improvizatsiya.*

Аннотация. *В статье рассматривается роль обучения в развитии креативных и социальных компетенций учащихся посредством музыкального образования, особенности методов обучения в музыкальном образовании, этапы развития креативных и социальных компетенций учащихся.*

Ключевые слова: *музыкальное образование, компетенция, методика, школа, музыкальная культура, мелодия, песня, мышление, искусство, импровизация.*

Abstract. *The article discusses the role of teaching in the development of creative and social competencies of students through music education, the features of teaching methods in music education, the stages of development of creative and social competencies of students.*

Keywords: *musical education, competence, methodology, school, musical culture, melody, song, thinking, art, improvisation.*

Ta'lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biri bu – o'qitish metodikasini milliy va ilg'or xorijiy tajribalar uyg'unligida rivojlantirish, takomillashtirishdan iborat. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o'z nutqlarida "Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarmasa, ta'lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o'zgarmaydi", - deb alohida ta'kidlab o'tgan edi [1]. Chindan ham o'qituvchining dars o'tish metodikasi mukammal, o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan, motivatsiya uyg'otuvchi, qiziqarli, tushunarli, ma'rifiy to'yintirilgan, ma'naviy boyitilgan ahamiyatga molik bo'lar ekan, shubhasiz, bunday darslarda o'quvchi bilimlarni puxta o'zlashtirib boradi.

Taniqli rus metodisti V.V.Golubkovning: "Barcha metodikalar, ular qaysi fanga tegishli ekanidan qat'i nazar, shu jihatdan bir-birlariga o'xshaydilar, ular prinsiplar, materiallar va o'qituvchi metodlarini muayyan izchillikda tekshirishga qaratiladi va nimaga, nimani va qanday degan uch asosiy savolga javob beradi", - deb bergan ta'rifi metodikaning fanlararo mushtaraklik jihatini belgilashga xizmat qiladi [2].

